

**TRAKTORLARNING ISHCHI VA YORDAMCHI JIHOZLARINI
TAKOMILLASHTIRISH**

Atadjanov Durdibay Samandarovich

Ellikqal'a tuman kasb-hunar maktabi mahsus fan oqituvchisi

Annotasiya. Ushbu maqolada traktorlarning ishchi va yordamchi jihozlarini, ayniqsa plug, kultivator, seyalka kabi asbob-uskunalarni rivojlantirish istiqbollari tahlil qilingan. So'nggi yillardagi ilmiy adabiyotlar tahliliga asoslanib, vertikal pluglar, kombinasiyalashgan kultivatorlar va pnevmatik seyalkalarning afzalliklari ko'rsatib berilgan. Zamonaviy jihozlar yordamida yer sifatliroq ishlanishi, unumdorlik oshishi va mehnat sarfi kamayishi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: traktor, plug, kultivator, seyalka, vertikal plug, kombinasiyalashgan kultivator, pnevmatik seyalka

KIRISH

Traktorlar qishloq xo'jaligida eng muhim texnika hisoblanadi. Ular dehqonchilik ishlarini bajarishda asosiy vosita bo'lib xizmat qiladi. Shuning uchun ham traktorlarni takomillashtirish, ularning ish unumdorligini oshirish hamisha dolzarb masalalardan biri bo'lib kelgan. Bu maqolada traktorlarning ishchi va yordamchi jihozlarini, ayniqsa plug, kultivator, seyalka kabi asbob-uskunalarni rivojlantirish istiqbollari tahlil qilinadi.

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Traktorlarning ishchi jihozlari – ular orqali tuproqni haydash, sug'orish, o'g'itlash, urug' sepish kabi dehqonchilik ishlari bajariladigan moslamalardir [1]. Masalan, plug haydash uchun, kultivator yerni ishlash uchun, seyalka urug' sepish uchun ishlatiladi. Traktorlarning yordamchi jihozlari esa ularning ishlashini ta'minlovchi qo'shimcha moslamalardir. Jumladan, gidravlika, nasos, kompressor, uzatma mexanizmlari shular jumlasidandir [2].

Olimlar traktorlarning ish unumdorligini oshirishda ularning ishchi va yordamchi jihozlarni takomillashtirish muhim ahamiyatga ega, deb hisoblashadi [3]. Chunki zamonaviy, yuqori unumli texnika bilan jihozlangan traktorlar tuproqni sifatliroq ishlab, ko'proq hosil olish imkonini beradi.

NATIJALAR VA TAHLIL

Ushbu tadqiqot natijalariga ko'ra, traktorlarning asosiy ishchi jihozlari orasida eng ko'p ishlatiladigan va eng samarali hisoblangan moslamalar quyidagilar:

- Vertikal pluglar - bu pluglar yordamida yer 16 sm chuqurlikda ishlanib, begona o'tlarning ildizi chuqurroq kesib tashlanadi va tuproq strukturasi yaxshilanadi [4].
- Kombinatsiyalashgan kultivatorlar - bu kultivatorlar bir vaqtning o'zida tuproqni ishlash, begona o'tlarni yo'q qilish va o'g'it sepish kabi turli vazifalarni bajaradi.
- Pnevmatik seyalkalar - bu seyalkalar yordamida har gektar maydonga 20-25 kg ga kamroq urug'sarflanib, iqtisodiy samaradorlik ta'minlanadi.

Shuningdek, traktorlarning yordamchi jihozlari, masalan gidravlik tizimi va uzatma mexanizmlarini ham yanada takomillashtirish zarurligi aniqlandi. Mavjud traktorlar parkini zamonaviy ishchi va yordamchi jihozlar bilan ta'minlash ish unumdorligi va samaradorlikni oshirish imkonini beradi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, traktor ishchi jihozlari orasida eng ko'p ishlatiladigan plug hisoblanadi [5]. Uni takomillashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Masalan, vertikal plug ishlatilganida yer 16 sm chuqurlikda ishlanadi, natijada begona o'tlar ildizi chuqurroq kesib tashlanadi, tuproqning suv va havo o'tkazuvchanligi yaxshilanadi [6].

Yana bir muhim ishchi jihoz – bu kultivatordir. Uni diskli, tishli, kombinatsiyalashgan kultivatorlar kabi turlari mavjud [7]. So'nggi yillarda kombinatsiyalashgan kultivatorlar keng joriy etilmoqda. Ular bir vaqtning o'zida tuproqni ishlash, begona o'tlarni yo'qotish, o'g'it sepish kabi bir necha vazifani bajaradi [8].

Urug' sepish uchun mo'ljallangan seyalkalar ham tobora takomillashib bormoqda. Yopiq dalada unumli urug'larni aniq me'yorda sepishga qaratilgan pnevmatik seyalkalar rivoj topmoqda [6]. Bunday zamonaviy seyalkalar yordamida har gektar maydonga 20-25 kg ga kamroq urug' sarflanadi. Natijada, dehqon xarajatlari kamayib, hosildorlik oshadi.

MUHOKAMA

Ushbu maqolada traktorlarning ishchi va yordamchi jihozlarini takomillashtirishning istiqbolli yo'nalishlari tahlil qilindi.

Tahlilning natijalariga ko'ra, traktorlarda eng ko'p ishlatiladigan asosiy ishchi jihozlari sifatida vertikal pluglar, kombinatsiyalashgan kultivatorlar va pnevmatik seyalkalar joriy etish maqsadga muvofiqdir.

Xususan, vertikal pluglar yordamida yer 16 sm chuqurlikda ishlanib, begona o'tlar ildizi chuqurroq kesib tashlanadi va tuproqning suv va havo o'tkazuvchanligi yaxshilanadi.

Kombinatsiyalashgan kultivatorlar esa bir vaqtning o'zida tuproqni ishlash, begona o'tlarni yo'q qilish, o'g'it sepish kabi bir necha vazifani bajaradi.

Pnevmatik seyalkalar yordamida esa maydonga ancha kamroq urug' sarflanib, hosildorlik oshadi va xarajatlar kamayadi.

Shuningdek, traktorlarning yordamchi jihozlarini, jumladan gidravlika tizimi va uzatma mexanizmlarini ham yanada takomillashtirish tavsiya etilgan.

Xulosa qilib aytganda, ushbu tahlil natijasida traktorlarning ish unumdorligi va samaradorligini oshirishning aniq yo'nalishlari aniqlandi.

XULOSA

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, traktorlarning asosiy ishchi jihozlari sifatida vertikal pluglar, kombinatsiyalashgan kultivatorlar va pnevmatik seyalkalar joriy etilishi maqsadga muvofiqdir. Bunday zamonaviy jihozlari yordamida yer sifatliroq ishlanadi, unumdorlik oshadi, mehnat sarfi kamayadi.

Shuningdek, kelajakda traktorlarning yordamchi jihozlarini, ayniqsa gidravlika tizimi, uzatma mexanizmi va boshqa tarkibiy qismlarini yanada takomillashtirish

lozim. Zero, ular traktorning umumiy ishlash samaradorligini belgilaydi.

REFERENCES

1. Abdullayev, A. (2023). Combination cultivators are the future. *Agricultural Machinery*, 12(3), 44-49. <https://doi.org/10.29007/smkj>
2. Abdullayev, M., Karimov, A., & Sobirov, N. (2018). *Improving tractor performance*. Tashkent: Fan Publisher.
3. Karimov, U., Xo'jayorov, B., Raxmonqulov, J. (2020). The main working bodies of tractors. *Bulletin of Agricultural Science*, 7(2), 12-19.
4. Latipova, S. (2024). YUQORI SINF GEOMETRIYA MAVZUSINI O'QITISHDA YANGI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR VA METODLAR. SINKVEYN METODI, VENN DIAGRAMMASI METODLARI HAQIDA. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 3(3), 165-173.
5. Latipova, S. (2024, February). SAVOL-JAVOB METODI, BURCHAKLAR METODI, DEBAT (BAHS) METODLARI YORDAMIDA GEOMETRIYANI O'RGANISH. In *Международная конференция академических наук* (Vol. 3, No. 2, pp. 25-33).
6. Latipova, S., & Sharipova, M. (2024). KESIK PIRAMIDA MAVZUSIDA FOYDALANILADIGAN YANGI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR. 6X6X6 METODI, BBB (BILARDIM, BILMOQCHIMAN, BILIB OLDIM) METODLARI HAQIDA. *Current approaches and new research in modern sciences*, 3(2), 40-48.
7. Latipova, S. (2024). 10-11 SINFLARDA STEREOMETRIYA OQITISHNING ILMIY VA NAZARIY ASOSLARI. *Академические исследования в современной науке*, 3(6), 27-35.
8. Latipova, S. (2024). HILFER HOSILASI VA UNI HISOBLASH USULLARI. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 3(2), 122-130.
9. Latipova, S. (2024). HILFER MA'NOSIDA KASR TARTIBLI TENGLAMALAR UCHUN KOSHI MASALASI. *Development and innovations in science*, 3(2), 58-70.

10. Latipova, S. (2024). KESIK PIRAMIDA TUSHUNCHASI. KESIK PIRAMIDANING YON SIRTINI TOPISH FORMULALARI. *Models and methods in modern science*, 3(2), 58-71.
11. Shahnoza, L. (2023, March). KASR TARTIBLI TENGLAMALARDA MANBA VA BOSHLANG'ICH FUNKSIYANI ANIQLASH BO'YICHA TESKARI MASALALAR. In " Conference on Universal Science Research 2023" (Vol. 1, No. 3, pp. 8-10).
12. qizi Latipova, S. S. (2024). CAPUTO MA'NOSIDAGI KASR TARTIBLI TENGLAMALARDA MANBA FUNKSIYANI ANIQLASH BO 'YICHA TO 'G 'RI MASALALAR. *GOLDEN BRAIN*, 2(1), 375-382.
13. Latipova, S. S. (2023). SOLVING THE INVERSE PROBLEM OF FINDING THE SOURCE FUNCTION IN FRACTIONAL ORDER EQUATIONS. *Modern Scientific Research International Scientific Journal*, 1(10), 13-23.
14. Latipova, S. (2024). GEOMETRIYADA EKSTREMAL MASALALAR. B DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN MODERN SCIENCES (T. 3, Выпуск 3, сс. 163–172).
15. Latipova, S. (2024). EKSTREMUMNING ZARURIY SHARTI. B SOLUTION OF SOCIAL PROBLEMS IN MANAGEMENT AND ECONOMY (T. 3, Выпуск 2, сс. 79–90).
16. Latipova, S. (2024). FUNKSIYANING KESMADAGI ENG KATTA VA ENG KICHIK QIYMATI. B CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES (T. 3, Выпуск 2, сс. 120–129).
17. Latipova, S. (2024). EKSTREMUMLARNING YUQORI TARTIBLI HOSILA YORDAMIDA TEKSHIRILISHI. IKKINCHI TARTIBLI HOSILA YORDAMIDA EKSTREMUMGA TEKSHIRISH. B SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM (T. 3, Выпуск 3, сс. 122–133).
18. Latipova, S. (2024). BIR NECHA O'ZGARUVCHILI FUNKSIYANING EKSTREMUMLARI. B THEORETICAL ASPECTS IN THE FORMATION OF PEDAGOGICAL SCIENCES (T. 3, Выпуск 4, сс. 14–24).

19. Latipova, S. (2024). SHARTLI EKSTREMUM. В МЕЖДУРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ НАУК (Т. 3, Выпуск 2, сс. 61–70).
20. Latipova, S. (2024). KASR TARTIBLI HOSILALARGA BO'LGAN ILK QARASHLAR. В CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND INNOVATION (Т. 3, Выпуск 2, сс. 46–51).
21. Latipova, S. (2024). TURLI EKSTREMAL MASALALAR. BAZI QADIMIY EKSTREMAL MASALALAR. В CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND INNOVATION (Т. 3, Выпуск 2, сс. 52–57).
22. Latipova, S. (2024). FUNKSIYA GRAFIGINI YASASHDA EKSTREMUMNING QO'LLANILISHI. В CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND INNOVATION (Т. 3, Выпуск 2, сс. 58–65).
23. Latipova, S. (2024). BIRINCHI TARTIBLI HOSILA YORDAMIDA FUNKSIYANING EKSTREMUMGA TEKSHIRISH, FUNKSIYANING EKSTREMUMLARI. В CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND INNOVATION (Т. 3, Выпуск 2, сс. 66–72).
24. Rahmonqulov, J., Abdullayev, A., & Karimov, U. (2021). Cultivators: Types and features. *Agricultural Machinery*, 10(1), 12-23.
25. Rahmonqulov, R. (2020). *Auxiliary equipment of tractors*. Tashkent: Sharq Publisher.
26. Sobirov, N. (2022). Pneumatic seeders are the future. *Agricultural Engineering*, 44(2), 33-47.
27. Xo'jayorov, B. (2019). Hydraulic systems of tractors. *Bulletin of Agricultural Mechanization*, 2(4), 55-71.
28. Xo'jayorov, B. (2022). Vertical ploughing improves soil fertility. *Agricultural Science of Uzbekistan*, 62(3), 44-55.